

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PPGE– Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação-
Programa Brasil- CIA / UNADES

EIXO TEMÁTICO: Educação e Cultura

A CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA DE CORDEL NO PROCESSO DE ENSINO - APRENDIZAGEM¹

DOI - 10.5281/zenodo.8233693

CARMO, Sheila Mayara Ribeiro do²

RESUMO

O artigo pretende discutir a utilização da Literatura de Cordel no processo de ensino-aprendizagem, evidenciando concepções da educação, colaborando para a construção do caráter reflexivo dos educandos e rompendo com paradigmas tradicionais ao configurar uma prática pedagógica inovadora. Analisamos também como cultura e educação estão relacionadas na construção da cidadania plena.

Palavras-chave: Literatura de cordel, Educação, Cultura.

RESUMEN

¹ O presente artigo corresponde ao recorte de uma pesquisa intitulada: “Literatura de Cordel: uma estratégia para construção da prática pedagógica inovadora no 5º ano de uma escola municipal?” Nesse recorte figurou no processo de adaptação aspectos da descrição e análise de dados atinentes ao primeiro objetivo específico. Convém informar que a íntegra da pesquisa, permitiu a obtenção do título de mestre em ciências da educação na Universidade da Madeira, cuja defesa ocorreu em 21 de fevereiro de 2016, a pesquisa esteve sob a orientação da Profa. Dra. Maria Fernanda Baptista Pestana Gouveia. Esse recorte foi submetido à coordenação do Eixo Temático: Sociedade e Cultura e aprovado para publicação pelo coordenador do mesmo: Prof. Dr. Dayvison Bandeira de Moura, em razão do evento acadêmico I Seminário Internacional de Investigación Educativa, ocorrido no dia 17 de julho de 2019, na sede da UNADES, em Assunción, Paraguay.

² Autora: Doutoranda em Ciências da Educação Universidad del Sol- UNADES, , Asunción/PY; Graduada e Especialista em História – pela AEB; Professora da rede pública de ensino de PE ; E-mail: sheilasanharo@hotmail.com - curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/1658431466665034>

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

El artículo tiene como objetivo discutir el uso de la Literatura Cordel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando concepciones de la educación, contribuyendo a la construcción del carácter reflexivo de los estudiantes y rompiendo con los paradigmas tradicionales a la hora de configurar una práctica pedagógica innovadora. También analizamos cómo la cultura y la educación se relacionan con la construcción de una ciudadanía plena.

Palabras clave: Literatura de cuerdas, Educación, Cultura.

INTRODUÇÃO

A utilização do Cordel como recurso interdisciplinar é uma proposta inovadora que incentiva reflexões didáticas e pedagógicas sobre os temas abordados nos folhetos e a maneira como estes são utilizados de forma positiva na construção do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para que o conhecimento se torne efetivo e contextualize com as particularidades regionais, aproximando os mais diferentes ramos da ciência dos saberes populares.

O Cordel torna-se uma ferramenta educativa quando este destaca as funções socioculturais nos folhetos articulando o saber do povo as manifestações exercidas pelas novas gerações que constroem novos significados ao edificar suas identidades, conhecendo aspectos históricos do lugar em que vivem, entendendo as diferentes realidades e as peculiaridades do povo.

Este artigo tem por objetivo discutir a Literatura de Cordel no espaço escolar como um recurso pedagógico rico em expressão cultural, capaz de debater sobre cidadania, discriminação, consciência ambiental, ética, questões políticas e sociais, e diversos temas científicos.

Organizamos tal estudo de maneira que o Cordel seja entendido como um elemento capaz de integrar várias formas de linguagem e representações do imaginário essenciais à formação discente, possibilitando a estes uma compreensão mais crítica da sociedade, resultando em uma forma de convívio mais qualificada e atuante na sociedade do século XXI.

Após a análise bibliográfica, produzimos uma compreensão sobre a contribuição da Literatura de Cordel no processo de ensino-aprendizagem.

13,14 e 15 de janeiro de 2020

A contribuição do Cordel no processo de ensino-aprendizagem

No Nordeste brasileiro, o Cordel foi utilizado como uma ferramenta alfabetizadora entre as décadas de 1930 e 1950, do século XX. Trata-se de uma época em que a escola era um espaço apenas para os privilegiados e não havia material didático para todos. Muitos docentes utilizaram os folhetos de cordel para ensinar e incentivar a leitura, ocorrendo uma prática comum da memorização dos versos.

O Cordel no interior era o canal por onde notícias seriam veiculadas e muitos poetas especializaram-se em escrever versos com caráter informativo, lidando estes com o real e o imaginário, criando folhetos que traziam expressões tipicamente nordestinas, levando parte do povo a compreensão e discussão sobre os fatos.

Os cordelistas quando escrevem seus versos, tentam abordar a diversidade cultural para expressar o sentimento que seus leitores possuem sobre o mundo, fazendo uso de estilos e linguagem própria, chamada também de língua matuta. Todo sujeito ao evoluir e se desenvolver, passa a ter uma interação com o mundo onde este usa as várias capacidades de se expressar.

A escola é o ambiente propício para que haja a interação com os mais diferentes recursos que objetivem contribuir com a relação discente e sociedade, trazendo novas definições, metodologias e redefinindo ações. Diante disso a Literatura de Cordel aparece como uma abordagem para discutir problemas políticos, históricos e sociais de um determinado lugar.

Os folhetos de cordel quando inseridos no universo da educação precisam ser entendidos como elementos legítimos da cultura popular brasileira com formação no imaginário de um povo. Portanto, o profissional da educação que faz uso do cordel em sala de aula precisa estar atendo as concepções contidas em tal produção para fazer um uso responsável de determinado texto, planejando bem sua finalidade pedagógica com muito dinamismo.

A Literatura de Cordel é considerada uma manifestação popular artística que representa realidades sociais distintas, abordando-as de uma forma simples e crítica. Ao

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

ser inserida e trabalhada em sala de aula, esta tem o intuito de despertar no discente interesse pela história do seu povo, do seu meio social e político, instigando-o a ler e produzir folhetos que reproduzam seu pensamento, refletindo a sua capacidade de observação e senso crítico.

Baseando-se nas teorias de Bakhtin sobre gêneros do discurso, o Cordel dispõe de material para abordagem nos estudos sobre gêneros textuais. Também é fonte para análise de variação linguística.

Os temas abordados nos folhetos debatem e oferecem visões sobre diferentes realidades sociais. Evocando os estudos de Vygotsky sobre aprendizagem, vemos que o Cordel em sala de aula pode ser usado numa proposta sociointeracionista.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais brasileiros propõem um ensino contextualizado, que faça uso constante da interdisciplinaridade e esteja voltado para a formação de um cidadão pleno, ativo em seu processo de aprendiz. O Cordel novamente é proposto como um elemento para construção de significados para o mundo do estudante.

A Literatura de Cordel oferece contribuições para o meio educacional quando esta disponibiliza para o aluno uma visão sobre o mundo plural, e propõe a este questionamentos sobre sua posição e status social em relação ao contexto que vivencia e em posição a outros, fazendo com que o discente encontre nessas produções textuais vozes que estimulem sua formação moral, econômica, política e sócio-cultural.

Muitos cordelistas tratam de temas relacionados ao ensino, aprendizagem, o saber e o fazer docente e o dia a dia em uma sala de aula. Muitos folhetos tentam retratar e discutir as mudanças no âmbito da educação brasileira ao longo dos anos.

Cultura e educação relacionam-se quando dão sentidos e significados as construções humanas e fortalecem os laços criados pela sociedade. Para Freire (1999, p. 65) “cultura define-se como sendo toda a produção humana fundamental para a educação, porque a partir dela o ser humano toma conhecimento de si e do mundo, transforma-se e se liberta”.

Diante disso entendemos que o ser humano procura explicar o mundo a partir dos significados que este produz, a partir de suas compreensões sobre o ser social e sua relação com a educação e cultura.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

A educação, a Literatura de Cordel e a pluralidade cultural entrelaçam-se quando se constituem como elementos formadores da cidadania, onde os folhetos desempenham funções educativas e sociais ao propiciarem interação entre vivências coletivas e individuais, estando presente há tempos na educação popular, ressignificando realidades distintas de povos marginalizados.

O Cordel hoje se configura como um recurso pedagógico para ser usado pelos professores nas mais diferentes disciplinas abordando variados temas, reconhecendo que este faz parte do patrimônio cultural do Brasil e por meio das poesias populares, o aluno pode conhecer e compreender melhor a realidade nordestina e as peculiaridades do povo do sertão.

O Cordel no Ensino Fundamental

No Brasil, o Ensino Fundamental configura uma das etapas da chamada educação básica, composta por nove (09) anos, dividida em dois ciclos. Na primeira fase, chamada anos iniciais, os discentes recebem vários tipos de estímulos, através de atividades diversificadas e com fundamentos lúdicos, desenvolvem a leitura, escrita, raciocínio lógico, leitura de imagens e sons. Na segunda fase, chamada anos finais, os alunos têm a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e continuar a desenvolver habilidades.

O Ensino Fundamental pode apropriar-se do Cordel como um recurso de divulgação de arte popular com um universo de ideias culturais, propício ao modelo interdisciplinar.

Estudiosos da Educação e Curriculistas consideram o folheto de Cordel como um objeto que deve ser estudado e valorizado no seio escolar. Infelizmente, observamos que existe ausência de cordeis com finalidade didática disponíveis para distribuição nas escolas. Porém, quando este é encontrado e disponibilizado para ensino e aprendizagem, a partir de planejamentos e projetos, vemos que o mesmo ajuda no desenvolvimento do prazer da leitura e da escrita.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

A implementação do Cordel em sala de aula necessita da apresentação dos folhetos, discussão sobre as origens destes, a propagação do Cordel como meio de informação, os versos dos grandes poetas, a estrutura dos folhetos, a exposição dos repentes e das xilogravuras e a dramatização de versos feitos por um cordelista.

Durante o Ensino Fundamental, o processo de ensino-aprendizagem ocorre quando o aluno está apto a apropriar-se de experiências do seu dia a dia e o universo escolar oferece condições de ajudar o discente a desenvolver-se dentro desse contexto, responsabilizando-se pelo ato de ensinar, pois a educação, conforme pensou Freire é uma prática social, pois esta pressupõe a problematização da realidade vivida pelo discente ajudando o mesmo a integrar-se na sociedade, entendendo-a e criticando-a.

O folheto de Cordel aparece como um recurso capaz de contextualizar a realidade do meio vivenciada pelo aluno com o discurso apresentado pelas ciências humanas, por exemplo, afirmando a poesia popular como elemento da cultura popular brasileira, capaz de oportunizar ao sujeito sua formação de identidade enquanto cidadão que vive em um país multicultural.

A escola é tida como o meio mais seguro para a transformação da educação e da sociedade. Tomando por base, a necessidade de todo indivíduo desenvolver uma identidade em relação a sua região, conhecer suas raízes, preservando-as, entendemos que a sala de aula no Ensino Fundamental deve ser um espaço que ofereça ao aluno saberes para que este possa interpretar a vida. O Cordel nesse sentido pode ser utilizado como uma ferramenta para prática de leitura e escrita, induzindo dessa maneira que os alunos entendam situações do cotidiano e façam uma interpretação coerente.

Segundo Araújo:

Ao ser articulado à educação, o cordel, por tratar de conteúdos culturais e de aprendizagem, pode enriquecer o ato educativo, nas situações de ensino-aprendizagem, ampliando a compreensão sociocultural, por parte do educando. (ARAÚJO, 2007, p.17)

Atualmente, a escola passa pelo desafio de tornar-se estimulante, ocasionar processos de aprendizagem mais participativos e democráticos em relação ao seu

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

público. A educação escolar tenta então apropriar-se das necessidades da sociedade para transformar-se em inovadora, com recursos motivadores e estratégias construtivas.

Os saberes populares são embasados na prática e se estruturam na espontaneidade, sem a pretensão de seguir padrões. Tais saberes não devem ser desconsiderados, pois são estes que podem promover na sociedade rupturas que resultam em formação cultural, relações entre pessoas que sentem e pensam diferentes e formação da consciência individual e coletiva.

O Cordel no Ensino Médio

O Ensino Médio no Brasil configura a última etapa da chamada educação básica, segundo a LDB 9394/96- Lei de Diretrizes e Bases e pretende ministrar ensino para os jovens entre 15 e 17 anos que concluíram o Ensino Fundamental. Tem como objetivo geral a formação plena do cidadão, com duração mínima de três (03) anos.

Entre os objetivos específicos do Ensino Médio encontramos a motivação para que o educando prossiga com os estudos, o preparo para o trabalho de maneira flexível, formação moral e ética e desenvolvimento da criticidade.

A escola que oferta os últimos anos da educação básica precisa estar apta a uma sistematização que entrelaça ciência, tecnologia, cultura e trabalho, contemplando o incentivo a pesquisa, leitura e capacidade de letramento, formação de identidade, uso de novas mídias, socialização e interatividade.

O processo de ensino-aprendizagem deve ser promovido nas mais variadas áreas de conhecimento, intencionando o desenvolvimento da capacidade intelectual do discente de aprender, expandir seu raciocínio, através da autonomia realizar descobertas e criações e relacionar o meio em que vive, em que estudo com a sociedade que convive, desvelando seus problemas.

A Literatura de Cordel no Ensino Médio pode estar inserida em atividades de leitura, uma vez que essa contribui para a ampliação da compreensão de aspectos culturais e regionais, considerando a variação linguística existente, tornando-se elemento

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

imprescindível para a interação do indivíduo com o seu meio social e a construção do seu conhecimento.

O aluno do Ensino Médio é cobrado para que se prepare para o Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM, para a temporada do vestibular, para participar de processos seletivos para estágio e vaga de empregos, ou ainda os concursos públicos.

Entendendo que a leitura numa perspectiva cognitiva considera a compreensão de um texto como uma interação entre texto e leitor, observamos que este pode apresentar várias interpretações dependendo do conhecimento do aluno e da maneira como este interage com a linguagem. Kleiman explica que:

Nessa perspectiva, os usos da leitura estão ligados à situação; são determinados pelas histórias dos participantes, pelas características da instituição em que se encontram, pelo grau de formalidade ou informalidade da situação, pelo objetivo da atividade de leitura, diferindo segundo o grupo social. Tudo isso realça a diferença e a multiplicidade dos discursos que envolvem e constituem os sujeitos que determinam esses diferentes modos de ler. (KLEIMAN, 2004, p. 13-22)

Atualmente, a Língua Portuguesa no Ensino Médio trabalha com os gêneros discursivos, considerando a língua e seus processos de interação social possibilitados pela linguagem, pois o educando necessita de elementos mediadores para a articulação do seu conhecimento em relação a esta.

O folheto de Cordel é tido como um gênero discursivo oral e escrito que tem objetivos distintos, tanto de entreter, quanto de informar, através de temas variados, opinando, homenageando ou ainda ensinando algo. Devido ao uso do cordelista das mais diversas fontes, as poesias populares interpretam fatos imaginários ou reais, levando o leitor a ter um conhecimento vasto.

Ao inserir a Literatura de Cordel nas aulas de Literatura, o professor precisa ter a habilidade de assimilar conceitos de leitura e interpretação para discutir tais folhetos em sala, lembrando que o texto literário pode ter contexto de socialização, conhecimento ou simplesmente diversão. Segundo Ivalda Martins:

No ensino médio, a sistematização de certos conceitos específicos da teoria e críticas literárias precisa alcançar maior profundidade, exigindo-se do aluno

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

um repertório mais amplo de leituras e o conhecimento da organização estética da obra literária. (MARTINS, 2006, p. 83)

O professor de Literatura é citado nos Parâmetros Curriculares Nacionais como um especialista em teorias literárias que irá mediar uma possível relação entre o aluno e o universo da leitura, instigando este a ter uma noção sobre intertextualidade em relação a sociedade e sua cultura. Assim poderá constuir e reconstruir sentidos.

A Literatura quando está presente na sala de aula do Ensino Médio deve ser inserida de maneira convidativa através de atividades dinâmicas e contextualizadas. O cordel nesse sentido propõe diálogos entre o texto lido e o contexto social em que o aluno está inserido, oferecendo assim várias possibilidades discussões, bem como uma abordagem diferenciada de outros gêneros literários.

Um trabalho voltado para leitura e discussão de Literatura de Cordel deve ser bem planejado e fundamentado para promover interdiscussões que permitam que os alunos reflitam sobre sua identidade em relação a cultura popular brasileira com entusiasmo, tendo um contato com a leitura e a literatura de forma mais prazerosa e lúdica.

O Cordel é uma estratégia competente em relação ao caráter discursivo, pois este tem a tendência de proporcionar aos alunos diferentes primas ao contexto histórico e social de um povo, ofertando a possibilidade de ser abordado em outras disciplinas.

O Cordel na Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A modalidade de ensino denominada Educação de Jovens e Adultos (EJA) originou-se da necessidade brasileira de ofertar a oportunidade a todos àqueles que não puderam concluir o Ensino Fundamental e/ ou o Ensino Médio na faixa etária adequada, estimulando os indivíduos a retornar para a sala de aula e concluir os seus estudos.

A escola que oferta a EJA deve ter um planejamento dinâmico e bem atrativo, pois o público atendido geralmente trabalha de dia e frequenta o curso no período noturno. Um dos desafios da modalidade é superar o cansaço apresentado pelos educandos, gerando dificuldades na aprendizagem. Este é apenas um dos desafios dessa modalidade,

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

que te como objetivo principal manter o aluno na sala de aula, interessado em aprender cada dia mais.

Muitos discentes da EJA não estudaram porque não lhes foi dada a oportunidade no momento devido, outros quando estavam na infância não frequentaram a escola porque trabalhavam para ajudar a família ou porque esta ficava distante.

Tanto a leitura quanto o ensino de artes estão no currículo da Educação de Jovens e Adultos. É nesse contexto que a Literatura de Cordel insere-se como recurso metodológico para estimular as percepções, a capacidade de criação e o discernimento do mundo das Artes e da linguagem literária, dando ênfase as expressões culturais brasileiras e despertando nos discentes a criticidade em relação ao meio em que vivem. Também pode ser uma ferramenta que motive o gosto pela leitura e preservação da poesia popular, produzindo o cordel através de oficinas e pesquisas escolares.

Cabe aos professores dessa modalidade procurar métodos e técnicas que estimule os alunos da EJA a melhorar sua formação pessoal e profissional, a ponto de buscarem seu lugar social e se sentirem valorizados em suas comunidades, aplicando então aquilo que foi aprendido através da interação com a escola. Conforme Giroux:

O papel do docente no curso de Educação de Jovens e Adultos é dar condições de afirmação de experiências diversas, além de teorias pedagógicas e conteúdos, noções que possam estar concretamente ligadas à realidade, ou seja, do que é necessário à formação geral e cidadã. (GIROUX, 1997, p.27)

O Cordel na Educação do Campo

É comum encontrarmos na história do Brasil a presença de um processo de exclusão política, social e cultural em relação às pessoas do meio rural. Desde a colonização, tanto as capitâneas quanto as sesmarias estavam sob o poder dos nobres e latifundiários, que escravizaram índios e negros tratando-os como inferiores e atrasados ou ainda primitivos. Estes discriminados foram por vários séculos os trabalhadores rurais, marginalizados e tratados com descaso pelas autoridades do país.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

Durante o século XX, movimentos sociais iniciaram debates sobre a vida no campo e as ações destinadas a esse meio, enfatizando a educação e suas práticas em relação a pobres, índios e indígenas. As leis citavam que os camponeses tinham direito à educação, porém, a área urbana e seu potencial insustentável é que recebia incentivos e verbas para escolas.

Por volta da década de 50, do então século XX, o Estatuto da Terra foi lançado e estabeleceu critérios para o desenvolvimento da agricultura familiar, surgiram as Ligas Camponesas e a reforma agrária passou a ser meta para estabelecer diretrizes capazes de gerar economia a área rural e uso racional desta.

Muito foi discutido, mas não foram feitos avanços, pois a Constituição de 1988 não detalhava a questão das escolas no campo. Apenas no ano de 1996, quando foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) as políticas educacionais direcionadas ao campo foram citadas, conforme aponta o artigo nº 28 da mesma:

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB, 1996, p. 115).

Entendemos que a Educação do Campo faz parte da Educação Básica brasileira e objetiva atender as necessidades da população que mora na área rural, organizando ações pedagógicas diferenciadas, dispondo de conteúdos e metodologias voltadas para as necessidades dos camponeses e calendário escolar flexível aos ciclos agrícolas. Tal modalidade contribui para a preservação da memória de um povo e construção da identidade do sujeito que vive no meio rural, seja em assentamentos do Movimento dos Sem Terra (MST), escolas distritais, seringais ou comunidades de quilombolas.

A Literatura de Cordel pode ser abordada como elemento utilizado na construção da prática do letramento das escolas do campo, uma vez que relaciona as práticas sociais com o desenvolvimento da leitura e da escrita.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

O letramento é entendido como um fenômeno que ocorre na escola envolvendo práticas para o desenvolvimento do uso da língua de forma interdisciplinar, através dos mais diferentes tipos de texto: cartazes, murais, bilhetes, diários, livros didáticos, etc. Quanto mais gêneros textuais o aluno tiver contato, maior será seu domínio da leitura e da escrita.

Os folhetos podem ajudar o discente a construir sua visão de mundo e entender a sua sociedade, seu meio cultural e criar diálogos interculturais, pois encontrará textos que retratam as agonias do povo do campo, utilizando a arte e a sensibilidade dos cordelistas.

O Cordel é um recurso para emergir debates dentro do contexto político e social da realidade do campo e do país, apresentando-se como elemento para a compreensão de realidades num campo de aprendizado multidisciplinar, que instigam o aluno a desenvolver sua capacidade cognitiva dentro e fora do espaço escolar.

METODOLOGIA

Este artigo foi elaborado por meio de uma revisão bibliográfica relativa à contribuição da Literatura de Cordel no processo de ensino-aprendizagem, destacando questões históricas, culturais e sociais, assim como o papel da escola, dos docentes e aprendizes.

Apresentamos o uso do Cordel no Ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação do Campo.

Para que haja a construção do conhecimento científico, é necessário a realização de amplas pesquisas, que necessitarão ter dados confrontados acerca de uma determinada realidade social em relação as teorias existentes e apresentadas sobre esse determinado saber. Conforme os estudos de Lüdke e André (1986), André (1995) e Demo (2000), nenhum pesquisador deve se desprender dos seus conhecimentos para estudar uma realidade em particular.

Quando é proposta a realização de uma pesquisa científica, a definição de seu objeto e o trajeto a ser efetuado, conseqüentemente as etapas a serem seguidas, assim

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

como instrumentos e técnicas empregados e formas de coleta de dados são essenciais para uma metodologia corretamente executada.

A revisão da literatura foi realizada a partir do levantamento de dados publicados por meio escrito e eletrônico, através de livros e capítulos de livros especializados no tema desenvolvido; páginas de web sites de pesquisa e de universidades, onde foram encontrados artigos científicos, teses e dissertações; artigos de revistas; e legislação pertinente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Cordel é uma prática cultural e social que através da problematização das questões apresentadas em seus folhetos, pode colaborar para a construção do conhecimento, fazendo com que o indivíduo posicione-se em relação a sociedade.

Considerando a Literatura de Cordel como significativa para a educação, observamos que esta pode ser empregada como elemento gerador de conhecimento, uma vez que a sala de aula é um espaço apropriado para a produção e obtenção de saberes e os folhetos oferecem várias temáticas que podem ser abordadas em conteúdos de muitas disciplinas, oferecendo a possibilidade do educando dialogar com outras culturas.

O Cordel passa a ser multiciente quando este proporciona uma inter-relação com as diversidades, reconhecendo o significado destas e valorizando as identidades formadas a partir da articulação entre as diferenças de grupos sociais.

A escola tem a necessidade de mediar diálogos para promover práticas educativas e sociais significativas e tornar os indivíduos conhecedores da moral e ética humana, a partir de múltiplos saberes.

Pautada na diversidade de informações, a Literatura de Cordel apresenta informações do cotidiano e do imaginário de um povo, tornando-se elemento fomentador de aprendizagem, uma vez que esta estiver inserida na escola de maneira criativa, com objetivos cognitivos, com suas multifacetadas direcionadas para fins educativos.

REFERÊNCIAS

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

13,14 e 15 de janeiro de 2020

ABREU, Márcia. **Histórias de cordéis e folhetos**. Campinas: Mercado das Letras, 1999.

ARAÚJO, Patrícia Cristina de Aragão. **A cultura dos cordéis: território(s) de saberes**. Tese (doutorado em educação), Programa de Pós-Graduação em Educação. João Pessoa: UFPB, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais**. 3. ed. Brasília: A Secretaria, 2001.

BRASIL. **LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**: lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. – 5. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação Edições Câmara, 2010. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf>. Acesso em: 12 de março de 2020.

DEMO, Pedro. **Pesquisa e construção de conhecimento**: metodologia científica nos caminhos de Habermas. 4 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000.

FREIRE, Paulo. **A Importância do ato de Ler**. São Paulo: Cortez, 1985
_____. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

GIROUX, Henry. **Os professores como intelectuais**: Rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

KLEIMAN, Ângela. **Leitura: ensino e pesquisa**. Campinas: Pontes, 1989.

LÜDCKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MARTINS JUNIOR, Joaquim. **Como escrever trabalhos de conclusão de curso**: instruções para planejar, montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos. Petrópolis: Editora Vozes, 2008.

VIGOTSKI, L.S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

_____. **A formação social da mente**. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

_____. **Pensamento e linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

